

УДК:373.033

TALABALARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANISHIDA MUHITNING AHAMIYATI

I.D.Maxmudova, X.Z.Otaboyeva

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
zulayhootaboyeva1999@gmail.com Tel; +998977925357

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalar orasida ekologik madaniyatni shakllantirishda atrof-muhit sharoitlarining ko'p qirrali ta'sirini o'rganadi. Unda ta'lim muassasalari, ijtimoiy aloqalar, madaniy meros va siyosiy doiralar ekologik ong va barqaror xulq at-atvorni shakllantirishdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik madaniyat, atrof-muhit ta'limi, ekologik ong, barqaror rivojlanish

Abstract: This article explores the multifaceted influence of environmental contexts on the development of ecological culture among university students. It delves into the roles of educational institutions, social interactions, cultural heritage, and policy frameworks in fostering environmental awareness and sustainable behaviors.

Keywords: Ecological culture, environmental education, ecological awareness, sustainable development

Bugungi kunda global miqyosda yuzaga kelayotgan ekologik muammolar insoniyat oldida dolzarb masalalardan biriga aylangan. Xususan, yosh avlod-talabalar orasida ekologik madaniyatni shakllantirish, ularning atrof-muhitga nisbatan ongli munosabatlarini rivojlantirish zarurati ortib bormoqda. Ekologik madaniyat nafaqat bilim va ko'nikmalar majmui, balki insonning tabiatga bo'lgan axloqiy-ruhiy, intellectual va amaliy munosabatining majmuasi bo'lib, u ekologik bilimlar, ko'nikmalar, qadriyatlar va shaxsiy javobgarlik hissini o'z ichiga oladi. Ayniqsa, talabalik davri inson hayotidagi eng faol va shakllanish bosqichi bo'lib, ekologik dunyoqarash va qadryatlarga hurmat hislati aynan shu bosqichda to'liq shakllanadi. Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ekologik ta'limni takomillashtirish, ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq, bu jarayonda talabaning o'zini o'rab turgan ijtimoiy, madaniy, tabiiy va

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

texnologik muhitning o'zni beqiyosdir. Muhit nafaqat bilim manbai, balki motivatsiya shakllantiruvchi vosita sifatida ham harakat qiladi.

Bundan tashqari ekologik madaniyatni shakllantirishda talabalarning o'zlari faol ishtirok etishi, ekologik muammolar yechimida amaliy tajriba orttirishi muhim ahamiyatga ega. Faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, ularni hayotiy faoliyatda qo'llash orqali ekologik ong va mas'uliyat yanada mustahkamlanadi. Bu borada talabalar uchun tashkil etilgan ekologik to'garaklar, ko'ngillilar harakati, tabiatni muhofaza qilish aksiyalari, ekologik loyihalar va tabiatga sayohatlar ijobiy natijalar beradi. Shuningdek ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli platformalar orqali ekologik axborotlardan xabardor bolish imkoniyati kengaygani ham talabalarning ekologik madaniyatini shakllantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Raqamli muhit orqali ekologik targ'ibot ishlarini va ekologik bilimlarni vizual, interaktiv va qiziqarli tarzda taqdim etish orqali talabalar ongiga yanada chuqurroq ta'sir qilish mumkin. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada ekologik madaniyatni shakllantirishda muhitning o'zni, uning turli omillar orqali talaba shaxsiga qanday ta'sir etishi hamda bu jarayonni yanada samarali tashkil etish yo'llari tahlil qilinadi.

Ekologik madaniyatni shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar: Zamonaviy davrda ekologik muammolar global miqyosda kuchayib borayotgan bir paytda, ekologik madaniyatni shakllantirishda innovatsion, interaktiv va kompleks yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Quyidagi yo'nalishlar bu borada samarali natijalar bermoqda:

1. Raqamli texnologiyalar va media vositalaridan foydalanish: Bugungi kunda yoshlar, ayniqsa talabalar, internet, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar orqali eng ko'p ma'lumot oluvchi auditoriya hisoblanadi. Shu bois ekologik targ'ibotni raqamli muhitga ko'chirish samarali hisoblanadi. Mobil ilovalar (masalan, "Recycle Coach", "Junkly") orqali chiqindilarni saralash, qayta ishlash va chiqindisiz hayot tarzini yuritish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda eko-bloggerlar va ekologiya bilan bog'liq kontentlar orqali keng ommaga ta'sir qilinmoqda. Onlayn kurslar va vebinarlar orqali ekologik ta'lim olish imkoniyati mavjud.

2. Ekopedagogika va faol o'qitish metodlari. Ekologik madaniyatni shakllantirishda ekopedagogika yondashuvi katta ahamiyatga ega. Bu yondashuv insonning tabiat bilan uyg'unlikda yashashini, ekologik qadriyatlarni amaliyotda

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

qo'llashni nazarda tutadi. Case-study (hayotiy holatlarni tahlil qilish), rol o'yinlari, ekskursiyalar, eko-treninglar orqali talabalar ekologik masalalarni chuqur anglaydi. "Tabiat laboratoriyasi", "ekologik dala amaliyotlari" kabi amaliy mashg'ulotlar ekologik ongini mustahkamlaydi.

3. Ko'ngillilik harakati va ekologik liderlik: Zamonaviy yondashuvlar doirasida ekologik ko'ngillilar harakati kuchaymoqda. Talabalar ijtimoiy faollik orqali jamiyatdagi ekologik muammolarga befarq bo'lmaslikni o'rganadi. Ekologik tozalash aksiyalari ("Clean Up Day"), daraxt ekish tadbirlari ("Yashil Makon"), chiqindilarni ajratib yig'ish tashabbuslari ko'ngillilik asosida amalga oshirilmoqda. Ekologik liderlar tayyorlash dasturlari orqali yoshlarda tashabbuskorlik, mas'uliyat va ekologik qarorlar qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi.

4. Barqaror rivojlanish maqsadlariga integratsiya qilish: BMT tomonidan ilgari surilgan Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), xususan 13-maqsad – "Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash", 12-maqsad – "Mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish" talabalarning ekologik madaniyatini global darajada shakllantirishga xizmat qiladi. Universitetlar BRM asosida o'quv dasturlarini yangilamoqda. Talabalar global ekologik loyihalarda ham ishtirokini taminlash zarurati kuchaymoqda.

5. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi: Ekologik madaniyatni shakllantirishda talabalarni xorijiy tajriba bilan tanishtirish ham muhimdir. Akademik almashinuv dasturlari orqali talabalar boshqa mamlakatlarda ekologik ta'lim olish imkoniyatiga ega. Xalqaro konferensiyalar, vebinarlar, simulyatsion forumlar talabalarni global ekologik siyosatga jalb etadi.

Xulosa. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirish bugungi kunda jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlashdagi eng muhim yo'nalishlardan biridir. Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, ekologik madaniyat faqat nazariy bilim emas, balki kundalik hayotda tabiatga nisbatan ongli munosabat, mas'uliyatli qarorlar va ekologik faoliyat orqali shakllanadi. Bunda o'quv muassasalari, oila, jamoatchilik, axborot maydoni, ommaviy axborot vositalari va raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Muhitning — ya'ni ta'lim muhiti, oilaviy muhit, axloqiy-psixologik muhit va madaniy muhitning — talabalarga ta'siri ekologik qadriyatlarning shakllanishida beqiyos ahamiyatga ega. Ayniqsa, zamonaviy yondashuvlar — interaktiv ta'lim, ekologik loyihalar, ekoharakatlar, raqamli platformalar, xalqaro dasturlar yoshlarning ekologik ongini chuqurlashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

aytganda, ekologik madaniyatni shakllantirishga doir har qanday say-harakatlar, eng avvalo, muhit orqali shakllanadi. Tabiatni asrash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, barqaror taraqqiyot sari intilish — bu faqat davlat va tashkilotlar vazifasi emas, balki har bir talabanning shaxsiy ekologik madaniyat darajasiga ham bog'liqdir.

Foydalangan adabiyotlar

- [1]. Abdurahmonova G.T., Jo'raeva M.O. "Ekologik madaniyat va ta'lim". – Toshkent: Fan, 2019.
- [2]. Mavlonova R. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat". – Toshkent: TDPU, 2020.
- [3]. Komilova F. "Ekologik ta'lim va tarbiyaning nazariy asoslari". – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
- [4]. Xodjiev B.X. "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi". – Toshkent: Oliy ta'lim, 2017.
- [5]. Qodirova G.T. "Ekologik madaniyat asoslari". – Toshkent: O'qituvchi 2015.
- [6]. Xasanov A.X. "Ekologik psixologiya". – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
- [7]. Nazarova D.X. "Zamonaviy ekologik muammolar va ularning yechimi". – Urganch: Ixtisoslashgan nashriyot, 2022.
- [8]. United Nations Development Programme (UNDP). Sustainable Development Goals (SDGs). – <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- [9]. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>
- [10]. "Zero Waste International Alliance". – <https://zwia.org>.
- [11]. "O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi rasmiy sayti". – <https://eco.gov.uz>.
- [12]. "Ekohayot – ekologik madaniyat va yashil turmush tarzi haqida". – <https://ekohayot.uz>.